

O‘ZBEK TILI PEDAGOGIKA TERMINOLOGIYASINING TARIXIY-LINGVISTIK TARAQQIYOT BOSQICHLARI

E'tibor YAXSHIYEVA,
O'zJOKU o'qituvchisi,
etiboryaxshiyeva@gmail.com,
ORCID: 0009-0000-3966-9578

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi o'zbek tili pedagogika terminologiyasining shakllanish jarayoni, uning tarixiy taraqqiyot bosqichlari hamda lingvistik xususiyatlari tahlil qilinadi. Pedagogik terminlarning o'zbek tili leksik tizimidagi o'rni, semantik va etimologik xususiyatlari, davrlar bo'yicha o'zgarishlari, hamda milliy tilga moslashuv jarayonlari ilmiy jihatdan asoslanadi. Tadqiqotda o'zbek tili pedagogika terminologiyasi to'rt asosiy bosqich — eski turkiy til, eski o'zbek adabiy tili, sho'rolar davri va mustaqillik davri terminologiyasi asosida tahlil etilgan. Har bir bosqichdagi intralingvistik va ekstralingvistik omillar, leksik-semantik o'zgarishlar hamda sotsiolingvistik sharoitlar ilmiy tahlil asosida yoritilgan. Tadqiqot natijalari o'zbek tilining fan tili sifatida takomillashuv jarayonlarini, milliy terminologiyani boyitish va normallashtirish zaruratini ko'rsatib beradi.

Kalit so'zlar: pedagogik terminologiya, o'zbek tili, ta'lim, tarbiya, terminshunoslik, leksikologiya, davrlashtirish, semasiologiya, milliy terminlar, mustaqillik davri, fan tili

Kirish

Til – bu nafaqat muloqot vositasi, balki jamiyat tafakkuri, ilm-fan va madaniyat taraqqiyotining poydevoridir. Har bir sohaning o'ziga xos rivoji, avvalo, uning terminologiyasi orqali namoyon bo'ladi. Chunki fan tilining asosi

terminlardir. Terminologiya – bu fanning “alfavitidir”, deb bejiz aytilmagan. Shu bois o‘zbek tili leksik tizimida yuzlab sohalar terminlari shakllangan bo‘lib, ular orasida ta‘lim-tarbiya sohasiga oid pedagogik terminologiya alohida o‘rinni egallaydi.

Pedagogika terminologiyasi nafaqat tilshunoslik, balki ta‘lim-tarbiya fanining nazariy va amaliy asoslarini ifodalaydi. “Pedagogika” atamasi o‘zga til elementidan kirgan bo‘lsa-da, bugungi kunda u o‘zbek tili fan tilida barqaror o‘rin egallagan termin sifatida faol ishlatiladi. Shuning uchun ta‘lim-tarbiya bilan bog‘liq tushunchalarning yaxlit lingvistik tizimini pedagogik terminologiya deb atash ilmiy jihatdan asosli hisoblanadi.

Natija va mulohazalar

Til lug‘at tarkibidagi muayyan o‘zgarishlar, xususan, ichki va tashqi imkoniyatlar hisobiga boyish, lug‘aviy birliklar semantik strukturasidagi ma‘naviy kengayish va torayish, yangi so‘z va terminlar yasash, ularning to‘laqonli leksikografik talqini va tavsifini berish, leksik va terminologik tizimlar takomillashuvining sabab, omillarini tekshirish va baholash kabilar bilan belgilanishini inobatga oladigan bo‘lsak, leksikologik, terminologik, leksikografik, semasiologik kabi lingvistik tadqiqotlarning tizimiy, muntazam amalga oshirilishi taqozo qilinadi. Atoqli tilshunos olim N.Mahmudov haqli ravishda qayd qilganidek, “Har qanday fanni o‘rganish, o‘zlashtirish uchun uning alifbosidan – terminologiyasidan xabardorlik zarur bo‘ladi. Ma‘lumki, fanning katta-kichik asosiy tushunchalari bevosita terminlar orqali ifodalanadi, terminlar har qanday fan tilining asosini tashkil etishi haqidagi qoida bugun aksioma maqomini olib bo‘lgan” (Махмудов, 2017). Haqiqatan ham, muayyan soha leksikasi, fan tili, terminologiya yuzasidan amalga oshiriladigan har qanday lingvistik tadqiqot faqat tilshunoslik uchun xizmat qilmaydi, balki tadqiq qilinayotgan terminologiya mansub bo‘lgan soha, fan uchun ham ahamiyatli hisoblanadi.

O'zbek tili terminologik tizimi yuzlab soha leksikasi, terminologiyasini o'z tarkibida mujassamlashtirib, tilimiz leksikasining ilmiy-professional leksik qatlamini tarkib toptirgan. Bular sirasida ta'lim-tarbiya tizimi, sohasining terminologiyasi ham o'ziga xos o'rin egallaydi. Ushbu terminologik tizimni o'zbek tili pedagogik terminologiyasi nomi ostida qayd qilish o'rinli, chunki ta'lim-tarbiya va uni amalga oshirish jarayonlari, vosita va usullari, sohaning maqsad va vazifalari, nazariy-amaliy masalalar mazmuni *pedagogika* terminida mujassamlashgan. *Pedagogika* so'zi o'zga til elementi bo'lsa-da, o'zbek tili lug'at tarkibida, fan tilida barqaror o'rniga ega termin sifatida o'zbek tilining ilmiy, rasmiy, publitsistik nutq uslublari doirasida faol ishtirok etib kelmoqda. Shuning uchun, ta'lim va tarbiya bilan aloqador sohaviy tushunchalarning yaxlit lingvistik tizimini pedagogik terminologiya nomi ostida qayd qilish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Shu o'rinda o'zbek tili terminologiyasining zabardast vakillaridan biri A.Madvaliyevning quyidagi mulohazalarini ham alohida qayd qilib o'tish lozim bo'ladi: “Terminologik tizimlarning rivojlanishi bevosita fan taraqqiyoti bilan birga kechadi. Bundan tashqari, umumiste'moldagi so'zlardan farqli ravishda, terminlar ilmiy va amaliy muomalaga ongli ravishda olib kiriladi” (Madvaliyev, 2012). Darhaqiqat, soha terminologiyasi taraqqiyoti ushbu terminologik tizim mansub til taraqqiyoti bilan birga tegishli fan, soha taraqqiyoti ham bevosita bog'liqlik kasb etadi. O'zbek tilining terminologiyasi tarkibiga mansub bo'lgan pedagogik terminlar tizimi ham bir tomondan o'zbek tili tadrijiy takomillashuvi, ikkinchi tomondan ta'lim-tarbiya sohasi rivoji doirasida o'zining shakllanish hamda takomillashish tarixi ega terminologik tizim sifatida jamiyat, shaxs ta'limi, tarbiyasi, ularni amalga oshirish jarayonlari, metod va metodikasi kabilarni ifodalovchi terminologik birliklarni birlashtirib turadi.

Kuzatuvimizdagi terminologik tizim ham o'zbek tili terminologiyasining mustaqil mikrotizimi maqomida milliy terminologiyamizning rivoji va taraqqiyotida o'ziga xos ahamiyatga ega sanaladi. Terminologik tizimning taraqqiyoti bevosita u

tegishli til va soha taraqqiyoti bilan uzviy bog'liq bo'lgani kabi, o'zbek tili pedagogik terminologiyasining rivojlanish tarixi va bosqichlari ham bevosita o'zbek tili terminologiyasi tarixi va taraqqiyoti bilan zich aloqada bo'lishi tabiiy. O'zbek terminshunosligining taraqqiyoti va tadqiqida munosib ulushiga ega professor H.Dadaboyev tomonidan o'zbek terminologiyasining taraqqiyoti yuzasidan quyidagicha munosabat va davrlashtirish qayd qilinadi:

“O'zbek adabiy tili leksikasi qonuniyatlari negizida shakllangan terminologik leksika tarixini qadimgi turkiy til (VII-X) terminologiyasi, eski turkiy til (XI-XIV) terminologiyasi, eski o'zbek adabiy tili (XV-XX asr boshi) terminologiyasi, sho'rolar davri o'zbek tili terminologiyasi va istiqlol davri o'zbek tili terminologiyasi tarzida davrlashtirish salkam o'n to'rt asrlik vaqt mobaynida terminologik leksika tizimida intralingvistik va ekstralingvistik omillar negizida sodir bo'lgan jarayonlarni anglab yetish imkonini beradi” (Dadaboyev, 2019). Professor H.Dadaboyev tomonidan amalga oshirilgan mazkur yondashuv asosida o'zbek tili pedagogik terminologiyasi taraqqiyotini biz quyidagi to'rt davrga ajratishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

O'zbek tili pedagogika terminologiyasining taraqqiyot bosqichlari

1) eski turkiy til pedagogika terminologiyasi (XI-XIV);

2) eski o'zbek adabiy tili pedagogika terminologiyasi (XV-XX asr boshi);

3) sho'rolar davri o'zbek tili pedagogika terminologiyasi (XX asr boshidan 90-yillarigacha);

4) mustaqillik davri o'zbek tili pedagogika terminologiyasi (XX asr 90-yillaridan hozirgacha).

O'zbek tili pedagogika terminologiyasining mazkur taraqqiyot bosqichlari davrining har biriga xos taraqqiyot va takomillashuvini ta'minlovchi sabab va omillar, manba va terminlar mavjud. Taraqqiyot bosqichlarining har bir davrida o'zbek tili pedagogik terminologiyasi tarkibi va mazmunida o'ziga xos tushuncha va jarayonlar yaqqol ifodasiga ega, ularning shakllanishi va taraqqiyotida jamiyatning ijtimoiy, siyosiy va madaniy hayotidagi turli omillar alohida o'rin tutadi. Xususan, eski turkiy til pedagogik terminologiyasi bosqichida asosan *uqush, uqushlug, bilig, biliglik, biligsiz, edgu, bilgali, bilig, bitik, boshg'ut, o'gunch, o'g, qilq* (Yusuf Xos Hojib. Qutadg'u bilig, 2007) kabi ta'lim, tarbiyaga oid turkiy, o'zbekcha terminlar faolligi kuzatiladi. Yoki o'zbek tili pedagogika terminologiyasining sho'rolar davri bosqichida o'zbekcha, arabcha, tojikcha terminlar bilan birga rus tili va u orqali boshqa til terminlarining barqarorlashganligiga guvoh bo'lamiz, masalan: *gimnaziya, sinf, muallim, doska, parta, ruchka, tanaffus, imtihon, vojatiy, pioner, sinfkom, direktor, internat-maktab* kabilar ushbu taraqqiyot bosqichida faol qo'llanilgan. O'zbek tili pedagogik terminologiyasining mustaqillik davri bosqichi ham ichki va tashqi manba imkoniyatlari hisobiga ko'p miqdordagi yangi terminlar bilan boyidi.

XX asrning yarmidan boshlab o'zbek tilshunosligida soha terminologik tizimlari, ularning masalalari tadqiqiga ham jiddiy e'tibor qaratila boshladi. Pedagogika sohasi jamiyat hayotining muhim va yetakchi sohasi sifatida o'zining alohida terminologiyasiga ega bo'lsa-da, terminologik tizimining ilmiy plandagi monografik tadqiqi o'tgan asrning 90-yillari o'rtasida amalga oshirildi. Ungacha o'zbek tili pedagogik terminologiyasi yuzasidan jiddiy ilmiy tadqiqot bajarilmagan. Tadqiqotchi N.Usmonovning “O'zbek tilining pedagogik terminologiyasi” (Усмонов, 1994) mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasi kuzatuvimizdagi soha terminologiyasi yuzasidan bajarilgan lingvistik aspektidagi ilk ilmiy izlanish hisoblanadi. O'zbek tili pedagogik terminologiyasi alohida, mustaqil terminologik tizim sifatida olinib, ushbu terminologik tizimning shakllanishi asos va manbalari,

uning tarkibidagi lug'aviy-ma'noviy guruhlar tabiati, o'zbek tili pedagogik terminlarining etimologik qatlamga munosabati, terminlarning derivatsion xususiyatlari, terminologik birliklarning struktur tabiati va tasnifi, soha terminlari tizimidagi masala va vazifalar ilmiy tahlili hamda tavsifini o'zida mujassamlashtirgan ushbu tadqiqot ishi ilmiy-amaliy jihatdan ahamiyatlidir.

Xulosa

O'zbek tili pedagogika terminologiyasi tilimizning boy leksik qatlamini tashkil etuvchi muhim mikrotizimdir. Uning taraqqiyoti o'zbek tili tarixiy bosqichlari, fan va ta'lim taraqqiyoti, jamiyatdagi madaniy ehtiyojlar bilan uzviy bog'liq holda kechgan. Har bir davr terminologik tizimga yangi qatlam, yangi semantik yo'nalish olib kirgan. Mustaqillik davri esa bu tizimni milliylik va zamonaviylik uyg'unligi asosida yanada boyitdi.

Kelgusida pedagogika terminologiyasini tizimlashtirish, elektron lug'at bazasini yaratish, terminlarning korpusli tahlilini olib borish, ularni xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirish o'zbek tilining fan tili sifatidagi salohiyatini yanada mustahkamlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

Dadaboyev, H. (2015) O'zbek terminshunosligi asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya.

Karimov, I.A. (2008) Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat.

Madvaliyev, A. (2012) O'zbek terminologiyasi taraqqiyoti masalalari. – Toshkent: O'zMU.

Mahmudov, N. (2010) Til va tafakkur. – Toshkent: Fan.

O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni. (2020) – Toshkent

Usmonov, N. (1996) O'zbek tilining pedagogik terminologiyasi. – Toshkent.

www.edu.uz, www.ziyonet.uz, www.pedagog.uz

HISTORICAL AND LINGUISTIC STAGES OF DEVELOPMENT OF UZBEK PEDAGOGICAL TERMINOLOGY

Abstract. In this thesis, the process of formation of pedagogical terminology of the Uzbek language, the stages of its historical development, and linguistic features are analyzed. The study scientifically substantiates the place of pedagogical terms within the lexical system of Uzbek, their semantic and etymological characteristics, chronological changes, and adaptation processes to the national language. Uzbek pedagogical terminology is analyzed through four major stages: the Old Turkic language period, the Old Uzbek literary period, the Soviet era, and the Independence period. Each stage is discussed in terms of intralinguistic and extralinguistic factors, lexical-semantic transformations, and sociolinguistic conditions. The results of the study reveal the ongoing process of the Uzbek language's development as a scientific language and emphasize the necessity of enriching and standardizing national terminology.

Keywords: pedagogical terminology, Uzbek language, education, upbringing, terminology studies, lexicology, periodization, semasiology, national terms, independence period, scientific language

ИСТОРИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация. В данном тезисе анализируется процесс формирования педагогической терминологии узбекского языка, этапы её исторического развития, а также её лингвистические особенности. Научно обосновано место педагогических терминов в лексической системе узбекского языка, их

семантические и этимологические характеристики, а также изменения по историческим периодам и процессы адаптации к национальному языку. В исследовании педагогическая терминология узбекского языка анализируется на основе четырёх основных этапов — древнетюркского языка, староузбекского литературного языка, советского периода и периода независимости. Для каждого этапа подробно рассмотрены интралингвистические и экстралингвистические факторы, лексико-семантические изменения и социолингвистические условия. Результаты исследования показывают процессы совершенствования узбекского языка как языка науки, а также необходимость обогащения и нормализации национальной терминологии.

Ключевые слова: педагогическая терминология, узбекский язык, образование, воспитание, терминоведение, лексикология, периодизация, семасиология, национальные термины, период независимости, язык науки